

УДК 616.411-003.971
DOI 10.5281/zenodo.14887726
Научная статья

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

CHANGES IN THE ORAL CAVITY IN IRON DEFICIENCY ANEMIA

ГАФИЯТУЛЛИНА ЭЛЬВИНА МАРАТОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова».

ДЕМЬЯНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова».

ЧУМАЗИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова».

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,
доцент кафедры внутренних болезней,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова».

ГАВРИЛОВА ЭЛЬВИРА СТАНИСЛАВОВНА,
доцент кафедры внутренних болезней,
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова».

GAFIYATULLINA ELVINA MARATOVNA,

Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

DEMYANOVA VICTORIYA VLADIMIROVNA,

Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

CHUMAZINA EKATERINA ALEXANDROVNA,

Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

GAVRILOVA ELVIRA STANISLAVOVNA,

Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov.

В статье представлены результаты изучения изменений в полости рта, связанные с железодефицитной анемией. Определены их клинические проявления и механизмы формирования, а также дана оценка влиянию этих изменений на качество жизни пациентов. Разработаны рекомендации для стоматологов, направленные на раннее обнаружение и устранение оральных изменений, связанных с этой патологией. Отмечается, что оказание своевременной помощи и правильные рекомендации позволяют избежать серьезных осложнений, как со стороны полости рта, так и общего состояния пациента.

The article presents the results of studying changes in the oral cavity associated with iron deficiency anemia. Their clinical manifestations and mechanisms of formation are determined, and the impact of these changes on the quality of life of patients is assessed. Recommendations have been developed for dentists

aimed at early detection and elimination of oral changes associated with this pathology. It is noted that timely care and proper recommendations make it possible to avoid serious complications, both from the oral cavity and the general condition of the patient.

Ключевые слова: анемия, полость рта, слизистая оболочка, железо, ЖДА.

Key words: anemia, oral cavity, mucous membrane, iron, IDA.

Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается высокая распространенность железодефицитной анемии. По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние 20 лет частота анемии увеличилась более чем в 6 раз, среди них около 90 % составляют железодефицитные [2, с. 38]. Это явление стало одной из серьезных проблем здравоохранения, оказывая негативное влияние на качество жизни миллионов людей. В условиях современного образа жизни, питания, стрессовых ситуаций для врача-стоматолога необходимо понимание взаимосвязи между ЖДА и оральными проявлениями, а также своевременная диагностика и лечение данного заболевания.

Цель исследования: изучить изменения в полости рта, связанные с железодефицитной анемией, определить их клинические проявления и механизмы формирования, а также оценить влияние этих изменений на качество жизни пациентов и разработать ключевые рекомендации для стоматологов касательно раннего обнаружения и устранения оральных изменений, связанных с этой патологией.

Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой приобретенное состояние, которое характеризуется уменьшением уровня железа в сыворотке крови, в костном мозге и тканевых депо. Это приводит к нарушению синтеза гемоглобина и эритроцитов, что, в свою очередь, вызывает гипохромную анемию и может привести к трофическим расстройствам в тканях.

Существует такое понятие, как латентный железодефицит – это состояние, для которого характерно истощение запасов железа в организме при неизменном уровне гемоглобина [10, с. 114].

Часть железа в организме содержится в гемоглобине эритроцитов, а большая часть оставшегося железа содержится в миоглобине и ферментах [7, с. 175-177]. Практически все метаболически активное железо находится в связанном с белками состоянии; свободные ионы железа могут присутствовать в крайне низких концентрациях [11; 12].

Главным депо железа являются печень, селезенка и костный мозг [1, с. 85]. При этом особое значение в депонировании железа играет белок ферритин, функции которого заключаются в накоплении и хранении запасов железа (ферритин включает до 4500 ионов Fe²⁺). В физиологических условиях количество ферритина сопоставимо с количеством железа в организме (чем больше ферритина, тем больше железа) [1, с. 44-53]. В норме его уровень в сыворотке крови составляет 30-300 мкг/л (повышение >300 мкг/л свидетельствует о перегрузке железом, деструкции клеток и воспалении).

Важную функцию в транспорте железа выполняют белок трансферрин и трансферриновые рецепторы; 0,1-0,2 % от общего количества железа в организме, содержащегося в плазме, связывается с трансферрином, и в этой форме железо может поступать в ткани через связывание с рецептором трансферрина [7, с. 175-177]. Трансферрин синтезируется в гепатоцитах, при этом, чем меньше железа в организме, тем больше синтезируется трансферрина, в норме его уровень составляет 2-3 г/л [8, с. 2265-2275].

Уровень железа плазмы строго регулируется. В физиологических условиях ежедневно теряется не более 0,05 % (<2,5 мг) от общего количества железа [4]. Пополнение происходит

за счет железа, поглощаемого макрофагами селезенки и печени из стареющих эритроцитов (примерно 20-30 мг ежедневно; механизм рециркуляции железа). При этом меньшее количество (1-2 мг в день) всасывается из пищи в двенадцатиперстной кишке, где усвоение железа организмом регулируется гомеостатически и возможно только в двухвалентном состоянии (Fe^{2+}), поскольку трехвалентное железо (Fe^{3+}) практически не всасывается [8, с. 2265-227]. Следует отметить, что для эффективного эритропоэза ежедневно требуется 20-30 мг железа [7, с. 175-177].

В тканях всасывание и распределение железа в основном контролируется взаимодействием гормона гепсидина с ферропортином [9, с. 22]. Ферропортин экспрессируется в тканях, накапливающих и транспортирующих железо, и функционирует как рецептор гепсидина, а также как единственный известный клеточный экспортер элементарного железа в многоклеточных организмах [9, с. 22]. Продукция гепсидина регулируется концентрацией железа, циркулирующего в крови. Гепсидин подавляет всасывание железа в кишечнике и рециркуляцию железа макрофагами.

Система «гепсидин-ферропортин» является центральным регулятором системного гомеостаза железа [9, с. 22]. Гепсидин связывается с ферропортином, блокируя отток железа как путем закупорки канала, так и путем индукции деградации ферропортина, насыщенного железом [6, с. 807-811]. Ингибирование ферропортин-опосредованного оттока железа ограничивает экспорт железа в плазму, особенно из макрофагов и энтероцитов двенадцатиперстной кишки, а также гепатоцитов. В ответ как на нагрузку железом и на передачу сигналов врожденного иммунитета уровень гепсидина повышается с помощью пути bone morphogenetic protein (BMP)/SMAD и пути интерлейкин-6-signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) соответственно [4]. Во время абсолютного дефицита железа или в периоды повышенной потребности в железе подавление гепсидина повышает абсорбцию и рециркуляцию железа для оптимизации его поступления. Во время воспаления повышенные концентрации гепсидина и сниженная транскрипция ферропортина ограничивают поступление железа в плазму, вызывая функциональный дефицит железа [1, с. 44-53].

Снижение доступности железа для производства эритроцитов приводит к дефициту железа в эритропоэзе, проявляющийся в виде гипохромии, микроцитоза и, в конечном счете, анемии.

Согласно критериям ВОЗ, анемия диагностируется, когда уровень гемоглобина (Hb) составляет <13 г/дл у мужчин и <12 г/дл у женщин. По оценкам, во всем мире анемией страдают 1,62 миллиарда человек, что соответствует почти 24,8 % населения. Наивысшая распространенность наблюдается у детей дошкольного возраста – 47,4 % случаев, а наименьшая – у мужчин (12,7 %) [5, с. 9].

Дефицит железа может быть вызван тремя основными этиологическими факторами: повышенной потребностью в железе, повышенной потерей железа или снижением всасывания железа. Наиболее распространенным железосодержащим белком в организме человека является гемоглобин, на долю которого приходится почти половина всего железа в организме.

Железо является важным элементом в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Оно находится в составе миоглобина и гемоглобина крови, отвечающих за транспорт кислорода и выполнение окислительных реакций и, является составной частью цитохромов и ферментов, которые принимают участие в окислительно-восстановительных реакциях, также в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена, урегулирует работу щитовидной железы и оказывает влияние на метаболизм витаминов группы В.

При железодефицитной анемии возникают общие признаки и симптомы: головокружение, слабость, утомляемость и снижение работоспособности. Системными признаками ане-

мии являются пигментация суставов, ломкость ногтей, койлонихия, выпадение волос, синдром беспокойных ног [3, с. 90].

Врач-стоматолог во время осмотра может увидеть первые проявления анемии, такие как глоссит, глоссодиния, угловой хейлит, рецидивирующая язва полости рта, кандидоз полости рта, эритематозная мукозит и бледность слизистой оболочки полости рта. Данные проявления анемии при хронических заболеваниях могут быть замечены до развития общих симптомов. Стоматологическое состояние пациентов с анемией может быть затруднено множеством факторов. К ним относятся изменения в здоровье десен, а также повышенная вероятность возникновения воспалительных заболеваний, таких как гингивит или пародонтит. Нарушения в кровообращении и иммунной реакции могут усугубить инфекционные процессы; сам процесс заживления тканей может происходить медленнее, что, в свою очередь, может негативно сказаться на восстановлении после стоматологических процедур, таких как удаление зубов или оперативные вмешательства. Также следует учитывать влияние анемии на уровень болевой чувствительности, что важно при диагностировании и лечении стоматологических проблем. Таким образом, признаки и симптомы со стороны полости рта в этих случаях играют ключевую роль для стоматолога в более ранней диагностике этого основного ухудшающего состояния. При обнаружении у стоматологического пациента симптомов анемии врач направляет его на консультацию к терапевту.

Профилактика и лечение патологий тканей полости рта при дефиците железа играют важную роль в поддержании здоровья человека. Железо является ключевым средством предотвращения дефицита; его следует рассматривать как полноценной диеты и важный аспект здорового питания. Важно, чтобы рацион включал не только продукты с высоким содержанием железа, но и продукты, обогащенные такими веществами, как медь, цинк, фолиевая кислота, витамин В12, а также кофеин и аскорбиновую кислоту.

Гингивит и пародонтит возникают при нарушениях микроциркуляции, называемых гипоксией, а также при значительных нарушениях тканевого обмена, что приводит к накоплению продуктов перекисного окисления свободных радикалов кислорода и липидов, оказывающих токсическое воздействие на ткани. Терапия этих заболеваний должна сосредоточиться на восстановлении гомеостаза с целью сохранения зубов и предотвращения их рецидивов. Лечение включает механическую и антимикробную терапию для устранения факторов риска.

Для разрешения патологического процесса на слизистой ротовой полости должно быть комплексное лечение, направленное на улучшение трофики тканей, снижение гипоксии и активизацию более быстрых восстановительных процессов. Для лечения железодефицитной анемии (ЖДА) используется коррекция питания и медикаментозное лечение – употребление продуктов и препаратов, содержащих железо, витамины группы В и фолиевую кислоту. После умеренного повышения ферритина в ходе терапии лечение должно продолжаться еще как минимум 4-8 недель для восстановления запасов железа. Важно учитывать, что железосодержащие препараты влияют на стоматологический статус пациента, а именно на зубную эмаль. Основные аспекты, на которые следует обратить внимание, включают пигментацию: некоторые железосодержащие средства могут приводить к потемнению зубов из-за оседания железа на их поверхности и образования пигментов. Кроме того, кислотность может увеличивать риск эрозии эмали при продолжительном использовании. Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения эмали, рекомендуется полоскать рот водой после приема железосодержащих препаратов, использовать трубочку для питья или заменить форму препаратов, а также соблюдать правила домашней и профессиональной гигиены полости рта.

Таким образом, полость рта называют зеркалом организма, поскольку слизистая оболочка полости рта отражает общее состояние здоровья человека. Изменения в полости рта, ассоциированные с железодефицитной анемией, проявляются в ряде клинических признаков:

атрофия слизистой, стоматит, гладкий язык и повышенная чувствительность десен. Влияние оральных изменений на качество жизни пациентов существенно, так как они могут приводить к дискомфорту, трудностям при приеме пищи и ухудшению общего состояния. Поэтому раннее обнаружение таких изменений важно для своевременной коррекции и улучшения состояния пациентов. Ключевые рекомендации для стоматологов включают проведение регулярных осмотров, сотрудничество с терапевтами и информирование пациентов о возможных последствиях приема железосодержащих препаратов. Исходя из этого, отметим, что стоматологи играют важную роль в ранней диагностике и управлении оральными изменениями, связанными с железодефицитной анемией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волчкова Н.С., Субханкулова С.Ф. Диагностика и лечение анемий в общей врачебной практике: связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний. 2022. №10(34). С. 44-53.
2. Давлятшина Э.А., Сенова Д.Г. Проведение лабораторных гематологических и биохимических исследований для диагностики железодефицитной анемии // Сборник материалов студенческих научно-практических конференций (февраль – апрель 2023 г.). Ульяновск: ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава России, 2023. С. 38-41.
3. Идельсон Л.И., Воробьев П.А. Железодефицитные анемии. Руководство по гематологии. Под ред. В.И. Воробьева. М.: Ньюдиамед, 2005. С. 171-190 с.
4. Национальное гематологическое общество. Перегрузка железом: диагностика и лечение. Национальные клинические рекомендации (утверждены на VI Конгрессе гематологов России). М., 2018.
5. Domenica Cappellini M., Motta I. Anemia in Clinical Practice-Definition and Classification: Does Hemoglobin Change With Aging? // Semin Hematol. 2015. № 52(4). С. 261-279 с. DOI 10.1053/j.seminhematol.2015.07.006.
6. Billesbølle C.B., Azumaya C.M., Kretsch R.C., Powers A.S., Gonen S., Schneider S., Arvedson T., Dror R.O., Cheng Y., Manglik A. Structure of hepcidin-bound ferroportin reveals iron homeostatic mechanisms // Nature. 2022. № 586(7831). С.807-811. DOI 10.1038/s41586-020-2668-z
7. Conway D., Henderson M.A. Iron metabolism // Anaesthesia and Intensive Care Medicine. 2022. №2(23). С.123-125. DOI 10.1016/j.mpaic.2021.10.021
8. Guida C., Altamura S., Klein F.A., Galy B., Boutros M., Ulmer A.J., Hentze M.W., Muckenthaler M.U. A novel inflammatory pathway mediating rapid hepcidin-independent hypoferraemia // Blood. 2015. №125(14). С.2265-2275 с. DOI 10.1182/blood-2014-08-595256.
9. Nemeth E., Ganz T. Hepcidin-Ferroportin Interaction Controls Systemic Iron Homeostasis // International Journal of Molecular Sciences. 2021. №22(12). 6493. DOI 10.3390/ijms22126493.
10. Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/ida_assessment_prevention_control.pdf?sfvrsn=fb8c459c_1&download=true
11. WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations. Geneva: World Health Organization; 2020. Accessed November 04, 2022. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124>.
12. Yiannikourides A., Latunde-Dada G.O. A Short Review of Iron Metabolism and Pathophysiology of Iron Disorders // Medicines. 2019. №6(3). С.85 с. DOI 10.3390/medicines6030085.

© Гафиятуллина Э.М., Демьянова В.В., Чумазина Е.А., Комелягина Н.А., Гаврилова Э.С., 2025.